

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРДАН ЖАБРЛАНУВЧИЛАРГА ЁРДАМ КЎРСАТУВЧИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИ ТАРТИБИ

Шерматов Ислombек Баходир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси 3-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7889089>

Аннотатсия:Хуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасалар фаолияти Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги 2014 йил 14 май кундаги қонунининг 33-моддасида белгиланган бўлиб, хуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга, хуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, хуқуқбузарликлар содир этган шахсларга нисбатан ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чора-тадбирлари қонуи ҳужжатларида белгиланган тартибда хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассаса томонидан қўлланилади.

Асосий қисм:Хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи соҳавий хизматлари томоидан хуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга, хуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, хуқуқбузарликлар содир этган шахсларга нисбатан ижтимоий реабилитация қилшп ва ижтимоий мослаштириш чора-тадбирлари қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қўлланилади.

Хуқуқбузарликдан жабрланувчини ижтимоий реабилитация қилиш жараёнида жисмоий зарар кўрган шахснинг соғлигини тиббий ва психологик ёрдам кўрсатиш орқали қайта тиклаш, маънавий ёки мулкый зарар етказилган ҳолларда эса зарарни қоплаш асосида амалга оширилади.

Ижтимоий мослаштиришда эса хуқуқбузарликлар натижасида оғир психологик жарохат олган шахсларни оиласига, маҳалласига ёқн умуман жамиятта мослаштириш каби чораларни мисол тарикасида қелтириш мумкин.

Хуқуқбузарга нисбатан ижтимоий реабилитация қилиш бевосита шахсни ахлоқан тузатиш ёки судланганлик ҳолатини олиб ташлаш сингари чораларда намоён бўлади. Ижтимоий мослаштиришда бевосита жазони ижро этиш муассасасидан жазо ўтаб қайтган шахсни ўқишга ёки ишга жойлаштириш, маълум муддатга уй-жой билан таъминлаш, ҳокимиятлар ҳузуридаги махсус комиссиялар томонидан моддий, шунингдек ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томоидан ҳуқуқий ёрдам

бериш каби ҳолатларда ўз ифодасини топади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги 2014 йил 14 май кундаги қонунининг 43-моддасида “Хуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикаси” тушунчасига хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасанинг муайян шахсининг хуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга қаратилган профилактика чора-тадбирларини куллашга доир фаол янги хуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикаси деб таъриф берилган.

Мазкур қонунда хуқуқбузарликларнинг профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар томонидан» амалга ошириши зарур бўлган виқтимологик профилактика чора-тадбирларини» берилган. Мазкур чора-тадбирлар таҳлилидан кузатиш мумкинки улар хуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикасининг ўзига хос хусусиятларини очиқ беради. Хуқуқбузарликлар янги модолик профилактикаси чора-тадбирлари хуқуқбузарликларнинг умумий махсус ва яқка тартибдаги профилактикаси билан фарқланади. Улардаги фарқи хуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикаси чора-тадбирларининг кимларга нисбатан амалга оширилишида ҳам намоён бўлади. Хусусан, хуқуқбузарликларнинг умумий, махсус ва яқка тартибдаги профилактикасининг хуқуқбузарликлар уларнинг содир этилишига сабаб ва шароитлари, хуқуқбузарликларнинг содир этишга мойил ёки *содир этган, шунингдек* гайри-ижтимоий ҳуқуқбузарликлар нисбатан профилактика таъсир утказишга қаратилса, хуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикаси хуқуқбузарликдан жабрланган, ўзининг гайри-ижтимоий ҳуқуқбузарликларнинг содир этишга мойил шахсларга нисбатан амалга оширилиши билан фарқланади.

Кузатишлар ва амалиёт таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки. хуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикаси чора-тадбирлари бугунги кунда:

биринчидан, “одам савдоси”, “экстремизм”, “терроризм”, “оммаяий маданият”, наркотрафик ва шу каби боизка ижтимоий хавфли килмишлар таҳдидларидан огоҳ этиш мақсадида аҳолининг барча катламига.

иккинчидан, «ёнғин, йул-транспорт ҳодисалари, бахтсиз ҳодисаларга олиб келадиган хуқуқбузарликлар таҳдидидан огоҳ этиш мақсадида аҳолини барча катламига;

учинчидан, ижтимоий-рухий, жисмоний-физиологик, касби, ижгимой- моддий ахволи ва бошқа хусусиятлари билан мулкка қарши жиноятлар жабрланувчисига айланиш хавфи мавжуд бўлган аҳоли қатламига;

туртинчидан. ўзининг гайриижтимоий ҳуқ-агвори хавфлилиги туфайли шахсга ва мулкка қарши ҳуқуқбузарликлар жабрланувчисига айланиш мойил бўлган шахсларга,

бешинчидан, оила-турмуш ва маиший соҳада тез-тез иизолар, келишмовчиликлар келтириб чиқарувчи ва бошқа салбий хусусиятларга эга тоифадаги шахсларга нисбатан умумий, махсус ва яқка тартибда ушбу ҳамда бошқа қонунлар талаблари асосида амалга оширилади.

Юқоридигилардан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарликлар нжтимологик профилактика!»! чора-тадбирларини а) ҳуқуқбузарликлар жабрланиш эҳтимоли мавжуд бўлган, б) ҳуқуқбузарликлардан жабрланган; в) гайриижтимоий ҳуқ-атворли ва бошқа ҳуқуқбузарликдан жабрланишга мойиллиги юқори бўлган шахсларга ппсбагап амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистан Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактика!» тугрисида»ги 2014 йил 14 май кунда»ги қонунининг 44-моддасида "Ҳуқуқбузарликларнинг викгимологик профилактикаси чора-тадбирлари" бслагиланган бўлиб, улар умумий, махсус ҳамда яқка тартибдаги профилактикадан фарқ қидали. Ҳуқуқбузарликларнинг викгимологик профилактикаси бир вақтнинг ўзида умумий, махсус, яқка тартибдаги викгимологик хусусиятга эга бўлган чора тадбирларни ўз ичига қамраб олади. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки. мазкур чора-тадбирларни амалга ошириш мақсади, мазмуни ҳамда аҳамияти, ушбу чора-тадбирлар қайси субъектлар томонидан қимларга нисбатан амалга оширилиши, амалга ошириш вақти, усул ва шакллари хусусида маълумотлар бўлмаганлиги сабабли турли талқинлар ва мунозарали ёндашувлар учраб турибди. Хусусан: Ҳуқуқбузарликларнинг викгимологик профилактикасининг яқка тартибдаги чора-тадбирлари қуйидагилардан иборат:

I. Ҳуқуқбузарликлардап жабрланувчиларга нисбатан шахсининг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда профилактика тадбирларини ўтказиш.

Мазкур чора-тадбирни амалга ошириш ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар ваколатига қиради. Шунингдек ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг

иштирок эувчи субъектлари ҳам конун доирасида иштирок этиши мумкин.

Ваколатли орган мансабдор шахси томонидан ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига нисбатан қўлланилаётган профилактик чора-тадбир қўллаш жараёнида самарадорликка эришиши лозим. Бунинг учун жабрланувчилар шахси билан боғлиқ бўлган куйидаги хусусиятларини инобатга олиш зарур:

1 индивидуал хусусияти; (ёши, жинси, маълумоти, жисмоний ҳолати, ҳуқуқ- атвори)

□ Моддий ижтимоий аҳоли, (оилавий аҳоли, турмуш тарзи, иш билан таъминланган ёки ишсиз)

психологик хусусиятлари (кизикиши, дунёқариши, қобилияти, мойиллиги, локайдлиги, бепарволиги, ишонувчанлиги, ахлоқсизлиги, рухий ва эмоционал бекарорлиги).

Мазкур маълумотларни шакллантиришда ички ишлар органлари ходимлари фуқароларининг ўзини-ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлар корхона, муассаса, ташкилотлар ҳамда фуқаролар имкониятидан фойдаланиш самара беради Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари жабрланувчи тўғрисидаги маълумотларга таянган ҳолда куйидаги профилактик чора тадбирларни амалга ошириши мақсадга мувофиқдир;

профилактика суҳбатини ўтказиш; (суҳбат жараёнида ишнинг тирш ва огохлантириш усулини қўллаш)

моддий-ижтимоий аҳолини яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш; (ишга жойлашишида қўмаклашиш, моддий аҳолини яхшилаш юзасидан тақдимномалар киритиш);

тиббий-психологик ёрдам кўрсатиш (психолог имкониятидан фойдаланиш. тиббий муассасага жойлаштириш, жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи муассасаларга жойлаштириш чораларини кўриш

Ушбу жараёнда шахснинг характери, темперамента, рухий кечинма ва ҳолатлари, ходисаларга ва тевақал-атрофдагиларга муносабати, салбий хусусиятлари, иродаси, мотивлари, дунёқариши ва бошқаларни аниқлаш учун мутахассис психолог жалб этилиши мумкин. Бундан ташқарин жабрланувчига профилактик таъсир этиш жараёнида унга хос бўлган алоҳида хусусиятлари хусусан, интеллектуал, иродавий. Ахлоқий сифатларини ҳисобга олганда, шахснинг кўтаринки (оптимистик) ёки тушкун (пессимистик) кайфиятига қараб бир хил вазиятни турли шахслар

турлича талкинида (яхши ва ёмон таассуротлар асосида) эслаб колиши мумкинлигини инобатга олиши зарур.

Хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасининг умумий чора-тадбирлари куйидагилардан иборат:

I. Аҳолига, шу жумладан хуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга шахслар ўртасидаги низоларни хал этиш усулларини ўргатиш: Хуқуқбузарликларнинг профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар шахсларнинг хуқуқбузарликлардан жабрланишига олиб келувчи низолар ва низоли вазиятларни аниқлайди ва ўрганади. Ушбу жараёнда шахслар ўртасида вужудга келган низоларнинг сабаб ва шароитларини таҳлилларига асосан уларни хал этишнинг: а) ўзаро келишув ёки бир-биридан кечирим сўраш; б) етказилган мулкый ёки маънавий зарарни бартараф этиш; в) тарафларнинг яқинлари таъсири имкониятидан фойдаланиш; г) амалдаги конунларда белгиланган тартибда ваколатли орган ва муассасага мурожаат қилиш ва бошқа усулларини тушунтирадilar.

Хуқум қилинган тақдирда зарурий муудофаа ва охирги зарурат ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан аҳолига ҳуқуқий тарбия ва таълим бериш. Ушбу чора-тадбирлар асосан ички ишлар органлари томонидан; а) аҳоли ўртасида тарғибот ишларини олиб бориш; б) спорт тўғаракларида ўзини химоя қилиш куч ишлатишни ўргатиш; в) оммавий ахборот воситаларида химояланиш усулларини қўллашни намоиш этишни ташкил этиш орқали амалга оширилади. Бу жараён фуқароларга хужум қилинган тақдирда Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 37-моддасига асосан «Зарурий муудофаа» 38-моддасига асосан «Охирги зарурат» доирасида куч ишлатиб ўзларини химоя қилишларни ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан уларнинг ҳуқуқий билимларни оширишни ҳам назарда тутди. Мазкур жараёнда аҳолига, биринчидан, зарурий муудофаа тўғрисидаги маълумот берилди, иккинчидан, қайси ҳолатлар зарурий муудофаа чегарасидан четга чиқиш хисобланиши тушунтиради, учинчидан, охирги зарурат тўғрисида маълумот берилди, тўртинчидан, қайси ҳолатларда шахснинг ҳаракатлари охирги заруриятдан четга чиқиш деб баҳоланишини тушунтирилади.

Профилактика дастурлари ва тадбирлари лойиҳаларининг оммавий муҳокамаларини ташкил этиш уларни амалга ошириш жараёнида муаммолар ва камчиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш мақсадида

жаҳон Интернет ахборот тармогида веб-сайтлар, блогерлар, чатлар ташкил килиш.

Хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи тсгишли орган ёки муассасалари жаҳон Интернет ахборот тармоғида веб-сайтлар, блоглар, чатлар а) хуқуқбузарликдан жабланувчи бўлишига олиб келадиган сабаб ва шароитлар: б) хуқуқбузар томонидан қўлланиладиган қурол ва усуллар хақида огоҳ этиш; в) хуқуқбузарлардан химояланиш усуллари ва уларни қўллаш тактикасини ўргатиш; г) хуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасига доир дастурларни ҳамда унга киритилаётган чора-тадбирлар муҳокама килиш. д) ушбу дастурларини амалга ошириш жараёнида юзага келаётган муаммо, хато ва камчиликларни аниқлаш; е) уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ҳамкорликда ишлаб чиқиш ҳамда самарали амалга оширишни таъминлаш мақсадида ташкил этилади.

5. Хуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий усуллари тўғрисида электрон адабиётларни тарқатиш. Хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасини таъминлашга хизмат килувчи, жумладан фуқароларни хуқуқбузарликдан химояланиш, ўзини-ўзи муҳофаа килиш усуллари, воситалари ва шакллари ўргатувчи махсус миллий электрон адабиётларни тайёрлаш, кўпайтириш, тарқатиш ва ундан фойдаланишга доир чора-тадбирларни амалга *ошириш* бугунги кунда хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар олдида турган энг долзарб вазифалардандир.

Хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасининг махсус чора-тадбирлари куйидагилардан иборат:

Хуқуқбузарликлардан жабланувчиларни аниқлаш ва химоя килиш бўйича чора-тадбирларни кўриш.

Хулоса:Хуқуқбузарликларнинг профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар томонидан фуқароларни қабул қилиш, уларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, йул харакати ва ёнғин хавфсизлигини таъминлашда умумий, яқка тартибдаги ҳамда махсус профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш жараёнида хуқуқбузарликлардан жабланган шахслар тўғрисида олинган ахборотларни таҳлил қилади, ўрганади ва бу йуналишда жабланувчиларни химоя килиш чораларини амалга оширади. Жабланувчиларни химоя қилиш куйидагиларни, жумладан шахснинг

хуқуқларни химоя қилишни. тиббий, психологик ёрдам беришни, яқинлари ва бошқалар билан алоқаларни яхшилашни, жабрланувчиларнинг бузилган хуқуқларини тиклашни. Ўзини-ўзи химоя қилиш усулларини ўргатишни назарда тутди.

Фойдаланилган адабийотлар:

1. Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида – Uchquduq tuman xalq ta'limi bo'limi (uchquduq-xtb.uz)
2. Ўзбекистон Республикасининг 14.05.2014 й. ЎРҚ-371-сон "Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 30.10.2013 й. қабул қилинган, Сенат томонидан 10.04.2014 й. маъқулланган) | Хуқуқ-тартибот ва хавфсизлик тўғрисида умумий қоидалар | Хуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш. Хавфсизлик. Маъмурий ва жиноий жавобгарлик | ЎзР Қонунчилиги Маълумотлар тизими «Ўзбекистон Республикасининг 14.05.2014 й. ЎРҚ-371-сон "Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 30.10.2013 й. қабул қилинган, Сенат томонидан 10.04.2014 й. маъқулланган)» | NRM.uz
3. ЎРҚ-371-сон 14.05.2014. Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида (lex.uz)

